

METODIČKO OBLIKOVANJE ČITANKI ZA OSNOVNU ŠKOLU

Sažetak: Čitanka je osnovna školska knjiga koja se koristi u nastavi književnosti u osnovnim i srednjim školama, te predstavlja specificiran oblik udžbenika. Osim što je književna antologija, čitanka je i alat za razvoj usmjerenog i pisanog izraza učenika. Ona čini ključni dio udžbeničkog kompleta, zajedno s gramatikom i radnom sveskom, potičući učenike na samostalan rad, prosuđivanje, analizu i donošenje zaključaka. Čitanka mora biti osmišljena na način koji omogućava nastavnicima da lako uspostave povezanost između sadržaja knjige i učenika. Jedna od ključnih karakteristika čitanke u odnosu na stručni ili naučni rad je njeno metodološko oblikovanje. Metodički pristup čitanci uključuje višeslojne tehnike i procese organiziranja i tumačenja književnih tekstova. Na njen oblik značajno utiču književni sadržaji, kao i kognitivni i recepcijski kapaciteti učenika, te obrazovni ciljevi i zadaci. U metodološkom smislu, čitanka obuhvata širok spektar metodologija, postupaka i instrumenata, pri čemu svi ti aspekti i obrazovni ciljevi oblikuju prirodu i obim metodičkih instrumenata.

Cilj ovog rada je da istraži osnovne karakteristike čitanke kao udžbeničkog materijala, njene funkcije i metodološke pristupe. Rezultati ukazuju na značajnu ulogu čitanke u razvoju književnih vještina učenika, dok se zaključak temelji na važnosti pažljivog oblikovanja metodičkih instrumenata u skladu sa obrazovnim ciljevima.

Ključne reči: *čitanka, udžbenik, osnovna škola, metodičko oblikovanje.*

Uvod

Čitanku treba shvatiti kao vrelo (izvor) sadržaja za intelektualno, umno, razimsko, kognitivno vaspitanje učenika. To znači da njeni sadržaji omogućavaju nastavniku da kod učenika razvija misaone akatvnosti upoređivanja, izna-

laženja sličnosti i razlika, analizu (rasčlanjivanje na pojedinosti, na činjenice i generalizacije), kako bi se sadržaj upoznao u pojedinostima i konkretnostima, a zatim na inverznu misaonu aktivnost – sintezu kako bi se sadržaji shvatili u cjelini i konačno na misaonu aktivnost sistematizacije, tj. dovođenja u red, u porijek, u sistem čime se upoznaju zakoni, zakonitosti donose zaključci, izgrađuju stavovi. Pored toga, zadaci koji prate tekstove u čitankama često podstiču učenike na razmišljanje o moralnim pitanjima, donošenju odluka i socijalnoj odgovornosti, što doprinosi oblikovanju njihove unutrašnje etičke slike. Analizom likova i njihovih postupaka, učenici uče o važnosti međuljudskih odnosa, poštovanju različitosti i odgovornosti prema sebi i drugima. Čitanka, kroz tekstove, pitanja i zadatke, pomaže učenicima da razvijaju kritičko mišljenje i emocionalnu inteligenciju, što su ključni aspekti pozitivnog razvoja ličnosti. Na taj način, čitanka ne samo da uči književnost, već i doprinosi oblikovanju karaktera i pozitivnih osobina učenika, pripremajući ih za odgovorno i socijalno angažirano ponašanje u stvarnom životu. Ovaj pristup omogućava da čitanka postane sredstvo za razvoj ne samo akademskih, već i moralnih i socijalnih vještina.

Čitanka i njen značaj

Čitanka je prvi i obavezni udžbenik književnosti jer se đaci sa njom od početka do završetka školovanja; u prvom razredu njezini tekstovi su sredstvo uvježbavanja tehnike početnog čitanja, u drugom, trećem i četvrtom usavršava se tehnika, savlađuje se logičko i počinje se sa izražajnim čitanjem književnih tekstova; u starijim razredima osnovne škole na čitalačkim štivima se uvježbava i usavršava interpretativno čitanje i oni su osnova rada na tekstu, osnova školskih i književnih analiza; u srednjoj školi čitanke su sredstvo i metodički model uvođenja učenika u proučavanje književnosti (I), na njima i uz njihovu pomoć se, interpretativno tumače književna djela (II, III) da bi u završnom (IV) razredu čitanka također bila neophodna pri proučavanju književnih djela na najvišem hermeneutičkom stepenu u radu sa adolescentima – maturantima (Bihorac 2016: 170-177). Čitanka mora biti mala antologija najljepših i najvrednijih umjetničkih ostvarenja jer učenici na njima izgrađuju svoj književni ukus. Ako čitanka ne doprinosi obrazovanju i odgoju u smislu razvoja slobodne i negovane ličnosti, nije na uspjehu očuvanja duhovnog i kulturnog identiteta, ne izaziva ljubav prema sopstvenom sadržaju (i knjizi uopće) i ne doprinosi književnom ukusu, gubi pravo na svoj naziv. Nije slučajno što se riječ čitanka sadržajno i zvukovno slaže i tajnovito vezuje za reči majka, bajka, uspavanka, tugovanka, mirisanka. Poudrazumijeva se da čitanka, u smislu razvoja slobodne i očuvane ličnosti, treba

da obuhvati književno-umetničke tekstove u kojima mlađi uzrast emocionalno prihvaća i otkriva pravo značenje pojmova dobro, istina, ljubav, uzvišenost, umjetničko, ljepota, čovječno, vječnost, božansko, čuderno, mudrost, vjera, saosjećanje (Smiljković i Milinković 2008: 70). U funkciji očuvanja duhovnog i kulturnog identiteta, čitanka je jezgro probranih tekstova narodne književnosti i epike, i književnih djela najboljih pisaca ovog duhovnog podneblja. Ona je čist i otvoren prozor ka kulturi i stvaralaštvu drugih naroda, ali ne i kuća u kojoj će se pretežno nastaniti djela iz baštine drugih naroda. Poseban značaj čitanke ogleda se u razvijanju ljubavi prema knjizi i čitanju, i u izgradnji i očuvanju književnog ukusa. Pretpostavka za istinski estetski književni doživljaj učenika jeste da se u čitanci nalaze najbolja, najbitnija i najuzvišenija književna ostvarenja. Ako ta pretpostavka nije ispunjena, ljubav neće doživjeti ispunjenje, učenik će biti indiferentan, a u krajnjem slučaju javiće se odbojnost, čak i mržnja prema čitanci i knjizi uopće. Također, odsustvo neophodne pretpostavke vodi neadekvatnom formiranju književnog ukusa, čak i pomanjkanju istog (Čukanović-Karavidić 2006: 121). Zato sastavljači antologije najboljih književnih sastava moraju da budu svjesni ogromne odgovornosti, i posljedica svoga rada.

Didaktičko-metodička aparatura čitanki za osnovnu školu

Jedinstvena karakteristika udžbenika je da daje samo dio znanja potrebnog za učenje u određenom času. Čitanke za osnovnu školu sadrže dio znanja koji se čita i savlada u školi, a čine je djela koja su definirana u kraćem obliku ili isečci iz većih djela. Veći tomovi se čitaju u udobnosti sopstvenog doma. Spisi su klasificirani u tematske krugove i analizirani kao zbirka književnih djela u cjelini (čak i kada je u pitanju književni odlomak). Problem odabira odlomka iz udžbenika za osnovnu školu bila je aktuelna tema u oblasti metodičkog istraživanja posljednjih decenija. Čitalac doživljava književni odlomak kao situaciju (Nikolić 2008: 171-182). Materijali za čitanke za starije učenike često sadrže književne odlomke. Većina teksta u čitankama nižeg razreda je sažeta i izgovorena u cjelini.

Sa izuzetkom teksta lokalizacije, koji se u osnovnoškolskim čitankama obično postavlja ispod naslova i ispred književnog odlomka, metodičko-didaktička aparatura koja prati književni odlomak identična je onoj koja prati druge vrste književnih tekstova. Postoje podaci o autorima uključeni u spise. Nakon pročitnog, slijede pitanja koja podiču učenike da analitičko-sintetički razmišljaju o gradivu. Ova pitanja se često koriste kao vodiči za moguću analizu, iako je za temeljnu i kvalitetnu analizu potrebno učešće nastavnika (Rosandić 2005: 167). Književno-teorijski i funkcionalni pojmovi se ispituju u kontekstu analize teksta na ovom uzrastu.

Oblici didaktičko-metodičke aparature u čitankama za osnovnu školu

Sve „ostalo“ što nije originalni književno-umjetnički tekst koji pripada žanrovima poezije, epike ili drame, ili naučno-popularni i informativni tekst, ili tekst preuzet iz knjiga, enciklopedija ili dječjih časopisa, uvršteno je u didaktičko-metodičku aparaturu kao sastavni dio čitanke koja ima za cilj upoznavanje učenika sa proučavanjem, tumačenjem, razumijevanjem i obradom tekstova, kao i ostvarivanje svrhe, ciljeva i zadataka obrazovnog i odgojnog programa.

Didaktičko-metodička aparatura, u svim svojim oblicima, odražava cilj i suštinu principa nastave srpskog/bosanskog jezika i književnosti, a istovjetno služi i kao odlika čitanke kao nastavnog udžbenika. Potrebna originalnost i korisnost opreme povezana je sa rezultujućim rivalstvom između različitih pisaca čitanki, odnosno različitih koncepcija, što doprinosi kvalitetu i značaju udžbenika. Didaktičko-metodička aparatura je dio čitanke koji predstavlja koncept učenja na koji se autor oslanja i na koji će se zasnivati cjelokupna komunikacija učenika i nastavnika sa udžbeničkim materijalom, a njegova primarna funkcija je približavanje nastavnih sadržaja učenicima, kao i učenicima bliže sadržaju (Trnavac 2009: 94). Fokus mora biti na odabiru kvalitetnih literarnih i kreativnih materijala sa visokim umjetničkim i estetskim dostignućima, te didaktičko-metodička aparatura ne smije da postane sama sebi cilj. Nikada ne zaboravite da ne postoji, niti će biti, kompletna didaktičko-metodička aparatura koja obuhvaća sve aspekte proučavanja i interpretiranja teksta.

Pošto integralna ideja ne ukazuje na ono što joj je dato – cjelovitost i sveobuhvatnost – čitanka treba da bude razgranati udžbenik za nastavu književnosti. Ne smijemo predvidjeti opasnosti koje nosi razgranata metodičko-didaktička obrada teksta koja, učenicima i nastavnicima može otežati nastavak stvaralačkog procesa uklaňanjem već poznatih i ponuđenih modela za upoznavanje učenika sa likovnom strukturom i funkcijom pojedinih elemenata. Pojmovi i pogledi pesnika o čovjeku i životnoj sredini, životu i vremenu mogu biti podtaknuti intuicijom učenika i maštovitim načinima nastavnika, što može pomoći da se podtakne radoznalost i entuzijazam u otkrivanju novih misterija. Najsuptilniji unutarnji izvori podstjecaja zrače nepresušnim izvorom iskustva i znanja, a savremena metodologija u pristupu književnom djelu razvija i neguje upravo to traganje za smislom i istraživački entuzijazam da prodre u njegove najtanane unutarnje izvore podstjecaja koji zrače nepresušnim izvorom iskustva i znanja (Kisić 2011: 176). Bez obzira na to koliko je u stručnoj literaturi naglašena takva profesionalna uloga, pitanja, zadaci, tumačenja i komentari unutar aparature ne mogu se koristiti za razumijevanje teksta. Pod didaktičkom i metodičkom aparaturom podrazumijevaju se pitanja, zadaci, zahtjevi, upute, vježbe, tumačenja, objašnjenja, komentari

i prigodni prilozi, a sve u direktnoj vezi sa određenim književnim i stvaralačkim djelom. Koliko god ova aparatura bila raznovrstna i intrigantna, ona nikada ne bi mogla da zamjeni umjetničko djelo, niti sadrži bilo šta sa čime bi se učenik mogao poistovjetiti. Aparatura služi svom cilju i razlogu postojanja ako, makar djelimično, doprinosi unutarnjem treperenju učenika zbog ljepote koje proizilaze iz određenog djela (Milovanović 2014: 139-150).

Sa druge strane, čak i kada nastavni plan i program ne pokriva u potpunosti komponente koje dozvoljavaju i ostvaruju suštinu obrazovanja i odgoja, ova didaktičko-metodička aparatura igra neizbježnu ulogu u postizanju svrhe, ciljeva i dužnosti obrazovanja i odgoja. Ali to iziskuje, prije svega, inkorporiranje autorske duhovnosti u sadržaj didaktičko-metodičke aparature, koja na ovaj način ne postaje normirana i jasna. Nastavni i motivacioni kvaliteti aparature su kombinirani sa maštovitim interpretiranjem nastavnika za dobrobit učenika kao razgranatog udžbenika za raznovrsno učenje.

Analiza strukture didaktičko-metodičke aparature čitanke

Čitanka je raznovrsna i prilagođena književno-umjetničkom tekstu, uzrastu učenika, nastavnom planu i programu i programskim zadacima i to sve u okviru didaktičko-metodičke aparature. Budući da su fascinantni, raznovrsni, aktuelni i relevantni, čak i neki dosadni nastavni materijali mogu utjecati na učenike. Čitanka pokreće učenike prvenstveno kroz pitanja, aktivnosti i upute koja od njih zahtijevaju da izvrše određenu radnju i kao rezultat toga aktiviraju određeni skup vještina. Oni mogu zahtijevati da se znanje poveže, da se primjeni na školske i vannastavne sredine, da se pokrene istraživanje, da se kreiraju novi sadržaji ili scenariji itd (Zlatic i Petrović-Bjekić 2012: 299). Svaki zadatak, pitanje ili redosled u didaktičko-metodičkoj aparaturi odražavaju jedinstveno učešće učenika i aktivno učešće u otkrivanju, mjerenju, procjeni i čuvanju informacija. Sposobnost konstruiranja i postavljanja didaktičko-metodičke aparature zahtijeva poznavanje pedagoške i dječje psihologije, kao i sposobnost odabira odgovarajuće vrste istraživanja. Izbjegavanje nejasnoća, bilo otvorenih ili zatvorenih, ključna je komponenta pravilnog korištenja didaktičko-metodičke aparature.

Didaktičko-metodička aparatura u čitanki za mlađe razrede može da sadrži zahtijeve i upute za izražajno čitanje, zadatke za usmjereno čitanje, definiranje nepoznatih pojmova i izraza, upite i zadatke za učenike, a to su: - književni, funkcionalni i drugi pojmovi i jezičke pojave, usmjeno i pismeno izražavanje, - gramatički i pravopisni materijal, - jezičke vježbe i drugi sadržaji. Budući da smiruje i integrira dva tipa učenja: receptivno smisljeno verbalno učenje i učenje putem istraživanja, čitanka je vrsta udžbenika (Milovanović 2014:139-150).

Pošto se sadržaj čitanke „objavljuje“ i đacima, postoji izvjesna sličnost između čitanke i svijetih knjiga, posebno u slučaju uzvišenih književno-umjetničkih spisa koji grade iskonsku vezu sa dječjom dušom. Karakteriziranje prirode čitanke kao antologije književno-umjetničkog teksta, kao i činjenica da je njena osnova u duhovnim, likovnim i estetskim doživljajima učenika sa književnim djelima, obuhvaća suštinu dobrog udžbenika.

Zato je čitanka drugačija od bilo kog drugog udžbenika: jezik se, kao živo biće, suprotstavlja ograničenju i svođenju na kruta pravila, ali književno stvaralaštvo i duhovni preobražaj izazvan književnim djelom zahtijevaju slobodu. Književno djelo je, prije svega, umjetničko djelo, a snaga umjetnosti je u različitim perspektivama njenog tumačenja, doživljaja, a ne u ljepoti fosilizofskih oblika. Osim zadržavanja mašte i stalnog izazivanja radoznalosti, čitanka bi nužno morala da posluži i oduševljenju učenika. S obzirom da je cilj čitanke da uvede djecu u svijet književnosti i pomogne im u otkrivanju pravog značenja osnovnih pojmova, da je riznica najboljih i najvrijednijih umjetničkih djela i čuvar duhovnog identiteta, zamišljena je da bude uporište i pomoć djeci – učenicima, da jasno mora da posjeduje najbolja svojstva i kvalitete koji je razlikuju od ostalih udžbenika (Milovanović 2014: 139-150). Čitanka ne samo da treba da bude privlačna (treba da ima svoj šarm), već treba da bude i vitalna, neophodna i nezamjenljiva. Odluke čitanke koja podiče intuitivnu prepoznatljivost i mentalni sklad kod učenika su daleko superiornije od predvidljivosti.

Izbor tekstova u čitankama za osnovnu školu

Od suštinskog značaja su i tekstovi za programsko čitanje i oni koje se koriste u učionicama književnosti. Oni se ili biraju po nahođenju nastavnika na osnovu profesionalnog rasuđivanja i uzimajući u obzir emocionalna i intelektualna interesiranja učenika, ili ih predlažu autori čitanke čijim izborima nastavnici mogu ili ne moraju vjerovati. Tekstovi po izboru su veoma bitni za nastavu književnosti. Kroz ove čitanke učenike treba šire upoznati sa svijetom književnosti i taj svijet treba da postane dio njihovog iskustva. Kao rezultat toga, učenici bolje razumiju prirodu književnosti. Oni, prije svega, treba da podiču učenike da još više čitaju, kako bi pojačali njihovu radoznalost, kao i istraživački rad do stepena izvodljivog u ovom uzrastu (Mrkalj i Plut 2007: 51-59). Oni mogu, na primjer, da prošire književne vidike i senzibilitet za čitanje čitanke tako što će ih izložiti raznim književnim i neknjiževnim tekstovima koje inače ne bi otkrili kroz obavezan program koji mora da ispunjava i druge važne uvjete, kao što su znanje i vrijednosti kanonskih djela nacionalne i međunarodne književnosti. Vannastavni udžbenici koji su podičajni za nastavnike su već objavljeni, a dalji izbor pisaca čitanke i

nastavnika daju šansu da se u nastavu integrira više tekstova iz savremene književnosti. Obilje neodgovorenih pitanja postavlja pitanje koliko su izborni materijali u čitankama i uputama suštinski, ali su i proceduralno i metodološki nejasni. Približavaju se temeljnim korenima nastave književnosti, koja, ako je doista različna, neizostavno ukršta čitanje kao samostalni čin i zajedničku obradu radova na času. U čitankama samostalna čitalačka iskustva su pomiješana sa iskustvima nastavnika i učenika. Nakon ukidanja domaće lektire iz nastavnog plana i programa sprovedenog između 2004. i 2006. godine, izborni tekstovi su postali još istaknutiji. Za ovo nije bilo opravdanja, pogotovo imajući u vidu pogrešnu aluziju na opterećenje učenika (Marković 2008: 60-71). Kućno čitanje omogućava čitanje većih djela, poput romana, zbirki poezije ili kratkih priča, što je neophodno za razvoj čitalačkih sposobnosti i, što je još važnije, čitalačkih interesiranja. Upravo na tome se insistira u novim nastavnim programima koji su realizirani (za prvi i peti razred osnovne škole 2017. i za drugi i šesti razred 2018. godine) i na čemu se radi (za treći i četvrti, i sedmi i osmi razred), pošto smo svi jasno suočeni sa činjenicom da učenici čitaju malo ili uopće ne čitaju u našoj obrazovnoj profesiji. Kada je u pitanju razredna nastava, pitanje izbornih tekstova je strogo ozbiljno u užem metodičkom smislu. Inoviranje učitelja mora biti usmjerena na šest ili više akademskih oblasti. On je u mnogo goroj situaciji od predmetnih profesora i zato mu je potrebna pomoć da bi bio inovativan. Možda je rješenje u kreiranju nastavnog plana i programa književnosti koji uključuje obavezna djela, kao i veće grupe drugih tekstova, koji su svi potkrepljeni odgovarajućim objašnjenjima i komentarima, omogućavajući učiteljima da donesu sigurniji izbor (Marković 2008: 60-71). U svakoj od ovih grupa postojao bi znatno veći broj preporučenih tekstova nego što bi učitelj mogao izabrati na osnovu utvrđenih, općih i ličnih kriterijuma. Tada bi priča o proširenju izbornih tekstova imala više smisla, a više bi imalo smisla za bolje književno obrazovanje u nižim razredima.

Zaključak

Na osnovu predstavljenog teksta, zaključuje se da čitanka ima ključnu ulogu u obrazovnom i odgojnom procesu, ne samo kao udžbenik književnosti, već i kao sredstvo za razvoj intelektualnih, moralnih, i socijalnih vještina učenika. Kvalitetno odabrani sadržaji čitanke omogućavaju razvoj kritičkog mišljenja, emocionalne inteligencije i književnog ukusa kod učenika. Didaktičko-metodička aparatura čitanki, kroz pitanja, zadatke i aktivnosti, služi kao alat za bolje razumijevanje i interpretiranje tekstova, ali i za podstjecanje radoznalosti, kreativnosti i istraživačkog duha kod učenika. Izbor tekstova u čitankama treba da odražava visoke estetske, kulturne i obrazovne vrijednosti, kako bi učenici razvili ljubav

prema književnosti i čitanju, dok istovjetno čuvaju nacionalni kulturni identitet. Zaključno, čitanka ne samo da treba da bude riznica najvrednijih književnih djela, već i alat koji podstječe učenike na aktivno učešće u procesu učenja, razvija njihovu maštu i doprinosi formiranju njihovih ličnih i društvenih vrijednosti. Njena pravilna primjena u nastavi zahtijeva stručan i kreativan pristup kako bi se ostvarili ciljevi obrazovanja i vaspitanja.

LITERATURA

1. Bihorac, A. (2016): Promocija čitanka za drugi razred Gimnazija i srednjih škola. U: *Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost*, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Vol. 14, str. 170-177.
2. Čukanović-Karavidić, M. (2006): *Estetika čitanke*. Beograd: Institut za ekonomiju i finansije.
3. Kisić, U. (2011): *Estetski i obrazovni zahtjevi u interpretiranju umjetničkih sadržaja u čitankama za osnovnu školu*. Užice: Učiteljski fakultet.
4. Marković, S. (2008): *Analiza dopunskih književno-umjetničkih tekstova u novim čitankama*. Beograd: Učiteljski fakultet.
5. Milovanović, B. (2014): *Didaktičko-metodička aparatura književnih tekstova u čitankama za mlađe razrede osnovne škole*. Leposavić: Učiteljski fakultet.
6. Mrkalj, Z. , Plut, D. (2007): *Kvalitet čitanke za mlađe učenike osnovnih škola*. Beograd: Filozofski fakultet.
7. Nikolić, M (2008): *Metodika srpskog jezika i književnosti*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
8. Rosandić, D. (2005): *Metodika književnog odgoja*. Zagreb: Školska knjiga.
9. Smiljković, S. Milinković, M. (2008): *Metodika nastave srpskog jezika i književnosti*. Vranje: Učiteljski fakultet.
10. Trnavac, N. (2009): *Didaktičko-metodička aparatura za rad učenika u osnovnoškolskim udžbenicima*. Užice: Učiteljski fakultet.
11. Zlatić, L. , Petrović Bjekić, D. (2012): *Oblici učenja u čitankama za 3. i 4. razred osnovne škole iz ugla aktivne nastave*. Užice: Učiteljski fakultet.

Admir Metić, M.A.

Doctoral student at the Faculty of Education in Jagodina
Primary School “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Pazar

METHODOLOGICAL DESIGN OF READING BOOKS FOR PRIMARY SCHOOL

Abstract: The *čitanka*, used in Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin educational systems, is a fundamental school book for teaching literature in primary and secondary schools, representing a specialised form of a textbook. In addition to serving as a literary anthology, the *čitanka* is used as a tool for the development of students' oral and written expression. It is an essential part of the textbook set, together with the grammar book and the workbook, encouraging students to engage in independent work, critical thinking, analysis and deriving conclusions. The *čitanka* must be designed to enable teachers to easily establish a connection between the content of the book and the students. One of the key characteristics distinguishing this reading book from a scholarly or scientific work is its methodological design. The methodological approach to the *čitanka* encompasses multi-layered techniques and processes for organisation and interpretation of literary texts. Its structure is significantly influenced by literary content, as well as the cognitive and receptive abilities of students, along with educational goals and objectives. From a methodological perspective, the *čitanka* integrates a wide range of methodologies, procedures and tools, where all these aspects and educational goals shape the nature and scope of methodological tools.

The aim of this paper is to explore the fundamental characteristics of the *čitanka* as a text material, its functions and its methodological approaches. The results highlight the critical role of the reading book in the development of students' literary skills, while the conclusion emphasises the importance of carefully designing methodological tools in accordance with educational objectives.

Keywords: primary school, methodological design, the reading book, the *čitanka*, textbook.